

Aprovechamiento de Productos de Valor Agregado a partir de *Stenocereus Griseus* (Pitaya de Mayo) en la Mixteca Poblana

R. Matías López¹, M.J. Oregan Silva², M.S. López Vigil³, H. Santos Alvarado⁴, E. Cruz Paz⁵

¹División de estudios de posgrado e investigación, TecNm/I.T. de Tehuacán, Libramiento tecnológico S/N. Tehuacán, Pue. México. rmatiaslopez@yahoo.com.mx

²Departamento de Metalmeccánica, TecNm/I.T. de Tehuacán, Libramiento tecnológico S/N. Tehuacán, Pue. México. maoregansilva@hotmail.com

³División de estudios de posgrado e investigación, TecNm/I.T. de Tehuacán, Libramiento tecnológico S/N. Tehuacán, Pue. México. misilovi@hotmail.com

⁴División de estudios de posgrado e investigación, TecNm/I.T. de Tehuacán, Libramiento tecnológico S/N. Tehuacán, Pue. México. hsalvarado@hotmail.com

⁵División de estudios de posgrado e investigación, TecNm/I.T. de Tehuacán, Libramiento tecnológico S/N. Tehuacán, Pue. México. lc_erika_cp@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En este trabajo se estudian los antecedentes y condiciones de producción de la pitaya de mayo (*Stenocereus Griseus*), producida en las poblaciones de Santo Domingo Tonahuixtla municipio de San Jerónimo Xayacatlan y Zapotitlán Salinas, que forma parte de la Mixteca Poblana, México. El estudio considera el aprovechamiento sustentable de productos derivados de pitaya de mayo (*Stenocereus griseus*) para el desarrollo de la población, mediante la producción de productos derivados de la pitaya de mayo, con la finalidad de integrar un plan de negocios que permita mejorar la economía familiar y agregar valor comercial. Se llevó a cabo un estudio documental y de campo sobre la producción y comercialización, se realizaron análisis Bromatológicos que confirman y resaltan la importancia nutricional de *S. Griseus* dándole un valor agregado a los productos derivados, se estimaron costos de producción que destacan la viabilidad de este proyecto.

Palabras clave: Pitaya de mayo, Análisis bromatológico, Mixteca poblana.

Abstract

In this work we study studies the background and production conditions of the May pitaya (*Stenocereus Griseus*), produced in the towns of Santo Domingo Tonahuixtla municipality of San Jerónimo Xayacatlán and Zapotitlán Salinas, which is part of the Mixteca Poblana, Mexico. The study considers the sustainable use of products derived from pitaya de mayo for the development of the population, through the production of products derived from pitaya de mayo, with the proposal of integrating a business plan that allows improving the economy familiar and add commercial value. A documentary and field study on the production and development was carried out, the Bromatological analysis was confirmed, confirming and highlighting the nutritional importance of this project.

Key words: *Pitaya de mayo, Bromatological analysis, Mixteca poblana.*

Introducción

La agricultura representa para nuestro país y para la humanidad, una de las actividades prioritarias más importantes, ya que genera gran cantidad de empleos, responde a las necesidades alimenticias, preserva los entornos naturales y estimula el progreso al mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del país.

Este trabajo tiene su origen en la necesidad de proponer una alternativa de solución a la crisis socio-económica de una región de la mixteca poblana, generada por la falta de fuentes de ingreso, la cual se traduce en el abandono de sus lugares de origen.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una de las regiones con mayor marginación de nuestro país es la región de la Mixteca, la cual se extiende sobre aproximadamente 45 mil 282 km², divididos entre la porción sur del estado de Puebla, la parte poniente del estado de Oaxaca y una franja al oriente del estado de Guerrero

Se aborda considerando el aprovechamiento y protección de ecosistemas para el desarrollo regional sin afectar la biodiversidad, mediante la adopción de un conjunto de soluciones con la finalidad de integrar un plan de negocios que conduzcan a la creación de una microempresa, que les permita mejorar su economía familiar mediante el aprovechamiento de la pitaya, no solamente como fruto sino mediante la obtención de otros productos derivados, que agreguen valor a la comercialización y nutrición de la población. Para este propósito se trata de integrar a los pequeños agricultores de la región mixteca, para que garanticen la producción de pitaya, que se va a utilizar como materia prima para el funcionamiento de una pequeña empresa agroindustrial, dedicada a la elaboración de productos elaborados a base de pitaya, debido a que las especies más representativas en la región Mixteca Oaxaqueña son *Stenocereus griseus* conocida también con el nombre de “pitaya de mayo” y *Stenocereus stellatus*, llamada comúnmente “xoconostle”.

Para la realización del presente proyecto, se llevó a cabo un estudio documental y de campo in situ, para conocer de primera mano las condiciones de producción y comercialización del fruto, se realizaron los análisis Bromatológicos para caracterizar, de manera específica la pitaya de las poblaciones objeto de estudio, con la determinación del porcentaje de humedad, contenido de cenizas, determinación del contenido de proteínas evaluación del contenido de extracto Estéreo y la determinación de fibra cruda presentes en la fruta con fruta de Santo Domingo y Zapotitlán Salinas, ya que no existían estudios específicos en frutos producidos de estas poblaciones.

Las poblaciones objeto de estudio fueron el poblado de Santo Domingo Tonahuixtla y el municipio de Zapotitlán Salinas, localizada en el municipio de San Jeronimo Xayacatlan en el estado de Puebla y que forman parte de la región denominada Mixteca baja.

Este trabajo tiene su origen en la necesidad de proponer una alternativa de solución a la crisis socio-económica de una región de la mixteca poblana, generada por la falta de fuentes de ingreso, la cual se traduce en el abandono de sus lugares de origen. Para lo cual en esta primera fase se Identificar la situación actual y potencial de producción de fruto y se realiza la caracterización fisiológica y bromatológica.

Metodología

Determinación de la producción.

Para conocer la situación actual de la producción de pitaya, se aplicó un cuestionario y entrevista, para determinar método de cultivo, volumen de producción, si conocen o han elaborado productos derivados, así como de del mercado en el cual venden sus productos. Es pertinente aclarar que es muy difícil obtener esta información de forma directa con los productores, ya que su cultivo no es tecnificado y por lo tanto no llevan un control de su producción, por lo que más que el llenado de un cuestionario propiamente, se utilizó este como guía para realizar entrevistas y la observación en los mercados, plazas y ciudades aledañas a la población objeto de estudio.

Características físicas y bromatológicas de la pitaya

Antes de transformar y comercializar un alimento para consumo humano, es necesario saber cómo elaborar, almacenar y distribuir un producto cuidando la seguridad alimenticia. Debido a que no se encontraron estudios bromatológicos específicos anteriores que respaldaran la transformación y comercialización de estos productos. Se realizaron los análisis correspondientes, mismos que por requerimientos de conocimientos específicos fueron realizados por alumnas de residencias profesionales que apoyaron el presente proyecto.

Es importante mencionar que debido al trabajo realizado durante el proyecto y debido a la relación con el municipio de Zapotitlán Salinas, específicamente con el convenio celebrado con LA ASOCIACIÓN CIVIL "SAL Y TURISMO DE ZAPOTITLÁN A. C. (SALYTUR A. C.) y Cuerpo Académico Gestión y Competitividad empresarial ITTEH-CA-2, en el cual recae el presente proyecto; se realizaron los análisis bromatológicos y análisis complementarios con fruta de ambas poblaciones lo cual permitió optimizar el trabajo y beneficiar a ambas comunidades.

Es necesario aclarar que las determinaciones que se realizaron para llevar a cabo los análisis bromatológicos fueron con pitaya m. St. g. congelada de Zapotitlán Salinas la cual se descongeló y trabajó a temperatura ambiente, y pitaya m. St. g. de Santo Domingo Tonahuixtla la cual era la primera cosecha de la comunidad.

Tratamiento de la información.

Con la información obtenida del instrumento de recolección, se determinó la capacidad de producción de fruta y la existencia de mercado potencial para la comercialización de pitaya y sus derivados. Se realizó el estudio bromatológico correspondiente y se formuló el proceso de elaboración de licor de pitaya por el método de maceración y método de maceración.

Proceso de elaboración de licor a base de Pitaya de mayo.

Se llevó a cabo el análisis y estandarización de la metodología experimental para la elaboración de licor de pitaya (*S. griseus*) la cual fue una adaptación de dos métodos empleados (infusión y maceración) que brindan las características óptimas para su obtención.

Equipo utilizado

Para el análisis de conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales se utilizó un equipo multifuncional marca HANNA Combo Waterproof con fecha de emisión: 06-10-2009 No. SEP 9384663.

Para la determinación de °Brix se ocupó un refractómetro marca ATC rango de medición 0-30% con número de serie 8031910 modelo A34-01.

Tabla 1. Especificaciones del material ocupado para el dimensionamiento Físico.

Características	Forma de Medición
Tamaño (Altura, ancho)	Medición por vernier
Peso	Balanza Analítica, marca VELAB
°Brix	Refractómetro marca ATC
Pulpa	Balanza Analítica marca VELAB
pH	Potenciómetro marca EXTECH
Diámetro	Cinta métrica

Resultados y discusión

Tabla 2. Resumen de datos sobre consumo de pitaya y sus derivados

No	Indicador	Resultado
1	La pitaya es una fruta conocida, aunque solo se comercializa por temporada	90 %
2	Personas que dijeron haber consumido pitaya alguna vez	90 %
3	Coinciden en que la pitaya es una fruta exquisita, de buen sabor y la consumen	100%
4	No conocen ninguna organización que se dedique a la venta de derivados de pitaya o fruta, solamente conocen la forma tradicional de comercio que es el mercado	50 %
5	Productos que conocen elaborados a base de pitaya (Mermelada, nieve, Agua)	
6	Nivel de competencia del mercado de pitaya de mayo y sus derivados.	90 % Poco competido
7	Personas que saben que con la pitaya se pueden elaborar diversos productos (Mermeladas, jaleas, licores, aderezos, postres, cosméticos, colorantes, etc.)	
8	Precios máximos que las personas han pagado por consumir pitaya.	50<= Kg <=60
9	Un alto porcentaje de personas encuestadas si están dispuestas a adquirir algún producto derivado de pitaya.	90 %

Análisis Bromatológicos y estudios complementarios con fruta de Santo Domingo y Zapotitlán.

Uno de los principales requisitos para el manejo de alimentos son los análisis bromatológicos, puesto que intervienen en varios segmentos del control de calidad como el procesamiento y almacenamiento de los alimentos procesados, además de que son una herramienta para conocer las características organolépticas, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 3. Humedad en pitaya m. St. g.v

Muestra	Santo Domingo Tomahuixtla % Humedad	Zapotitlán Salinas % Humedad

1	81.80	92.22
2	82.34	92.28
\bar{X}	82.074	92.25
S	0.042	0.06

Cenizas. Determinación del contenido de cenizas aplicando el método de cenizas totales (NMX-F-066-S-1978. Determinación de cenizas en alimentos)

Tabla 4. Resultados de % cenizas de las pitaya m. St. g

Muestra	Santo Domingo Tonahuixtla % cenizas	Zapotitlán Salinas % cenizas
1	0.952	1.51
2	0.632	1.76
\bar{X}	0.792	1.63
S	0.176	0.38

Proteínas. Se utilizó el método de Kjeldahl (NOM-F-68-S-1980 Alimentos, Determinación de Proteínas) el cual implica la realización de tres procesos: digestión, destilación y titulación, a fin de determinar la cantidad de Nitrógeno orgánico contenido en productos alimentarios.

Tabla 5. Resultados de % proteína de la pitaya m. St. g.

Muestra	Santo Domingo Tonahuixtla % Proteína	Zapotitlán Salinas % Proteína
1	3.44	1.24

Grasa. Mediante el método Soxhlet, (NMX-F-089-S-1978. Determinación de extracto etéreo)

Tabla 6. Resultado de % de extracto etéreo.

Muestra	Santo Domingo Tonahuixtla %Extracto Etéreo	Zapotitlán Salinas %Extracto Etéreo
Zapotitlán Salinas 1	1%	1%

Fibra cruda

Tabla 7. Tabla Resultados de % Fibra en pitaya m. St. g.

Muestra	Santo Domingo Tonahuixtla % Fibra	Zapotitlán Salinas % Fibra
1	1.06	2.29

Tabla 8. Parámetros obtenidos de análisis bromatológicos

Parámetro	Zapotitlán S.	Santo Domingo
-----------	---------------	---------------

	VALOR \bar{X} (%)	T. \bar{X} (%)	VALOR
Humedad	92.25	82.074	
Cenizas	1.63	0.792	
Proteínas	1.24	3.44	
Grasas	1.0	1.0	
Fibra Cruda	2.29	1.06	

Tabla 9. Comparativo de estudios bromatológicos de pitaya m. St. g.

Parámetro	Zapotitlán Salinas Stenocereus griseus	Santo Domingo Tonahuixtla Stenocereus griseus		Yáñez L. (2000) Mixteca Oaxaqueña Stenocereus griseus (Jarra) (Ceniza) (Olla)		Corzo, Ramírez & Gómez (2002) Stenocereus g. Base Húmeda
Humedad %	92.25	82.074	86.48	85.76	86.51	85.08
Ceniza %	1.63	0.792	0.74	1.66	1.08	0.46
Proteína %	1.24	3.44	1.64	1.72	1.55	1.29
Grasa %	1.00	1.00	0.11	0.19	0.18	0.12
Fibra cruda %	2.29	1.06	4.37	6.10	5.64	3.23

Características Organolépticas

Para determinar las principales características organolépticas se realizaron pruebas de degustación con 20 personas, obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 10. Resultado de la prueba de degustación.

Clave	Origen	Método	Nivel de preferencia	Olor	Cuerpo	Sabor
E456	Santo Domingo T.	Infusión	Más agradable	Medio	Medio	Fuerte
E458	Zapotitlán S.	Maceración	Agradable	Ligero	Fuerte	Fuerte

Costos de Producción

Finalmente se determinaron los costos de producción a granel del licor de pitaya tomando como base 576 botellas con una capacidad de 750 ml, para las cuales se necesitan 288 kg de pulpa de pitaya en relación a la cantidad de fruta que se produce, el cual indicó que este proyecto es factible y benéfico para la población.

Trabajo a futuro

Diseño de un plan de negocio para la producción y comercialización de fruto y productos derivados. Organización, capacitación e imputación del modelo productivo en los lugares de estudio. Vinculación con organismos gubernamentales y fuentes de financiamiento, así como diseñar estrategias de difusión y comunicación de los productos.

Conclusiones

La pitaya de mayo (*S. Griseus*) no se encuentra entre las especies con diferentes categorías de riesgo (probablemente extinta, en peligro de extinción, amenazada, o sujeta a protección especial) de acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001, lo que permite su comercialización ya sea como fruta directa para consumo nacional o para importación o transformándola en productos que agreguen valor y tiempo de anaquel. De las aproximadamente 1400 especies de cactáceas en el mundo 669 son mexicanas y 518 son endémicas.

Actualmente la superficie cultivada con pitaya de mayo en la Mixteca Baja es a nivel de huerto familiar, sin embargo, existen un amplio potencial para su cultivo comercial, siendo la identificación y caracterización uno de los primeros pasos para el desarrollo sistemático y sostenible de esta fruta.

Como se ha visto, el trabajo de campo y las pruebas de laboratorio, se realizaron con Pitaya de Zapotitlán Salinas y Santo Domingo Tonahuixtla, lo cual permitió enriquecer el estudio ya que nos permitió contrastar las propiedades nutrimentales tales como Humedad, Cenizas, Proteína, Grasas y Fibra de la pitaya de m. St. g. , las cuales fueron obtenidas con pruebas bromatológicas basadas en sus respectivas Normas Oficiales Mexicanas lo que contribuyó a determinar los parámetros que distinguen a la pitaya de Zapotitlán Salinas y la de Santo Domingo Tonahuixtla siendo un factor significativo el tipo de suelo el cual le da sus características particulares propias de la zona.

Las pruebas se realizaron con pitaya de m. St. g. de Zapotitlán Salinas se realizaron con fruta congelada en los meses de marzo-abril debido a la falta de fruta fresca ya que no es época de cosecha, donde el proceso de congelación-descongelación generó un mayor contenido de humedad en comparación con las pruebas realizadas con la pitaya de Santo Domingo Tonahuixtla que fueron con fruta fresca del mes de mayo.

Para la realización de este proyecto, las pitayas utilizadas fueron seleccionadas en base al CODEX de la pitahaya y CODEX de la tuna, debido a que aún no se extiende una normativa para pitayas, utilizando solo las pitayas de calidad extra. El alcohol utilizado en ambos procesos (maceración e infusión) es grado alimentario y todas las materias primas se seleccionaron dentro de la Norma de calidad CODEX para el producto final también lo fuera, se elaboró un licor con las características específicas de la pitaya, para el proceso de infusión no se alteraron sus propiedades, como el sabor, aroma y el color en el caso del proceso en maceración la oxidación de las betaciocinas de la pitaya cambiaron la tonalidad del licor obteniendo vulgaxantinas las cuales tienen un color amarillo naranja, el aroma y sabor se conservaron, en ambos procesos se obtuvo un producto 100% natural.

Con base a la metodología antes mostrada se realizaron pruebas de vida de anaquel, exponiendo al licor a tres diferentes escenarios (10°C, 26°C y 45°C) dicho análisis dio como resultado que exponer al licor a altas temperaturas cambia su composición inicial obteniendo un pH muy bajo afectando el color, olor y sabor, degradando el alcohol, dando como resultado un licor amargo, el escenario óptimo para su conservación es el de refrigeración las betacianinas de la pitaya se conservan concentrando el color, olor y sabor maximizando sus propiedades dando un mejor cuerpo y un sabor único.

El producto en su presentación de licor de pitaya brinda el valor agregado de la extensión de vida de anaquel en función al licor que se utilice licor comercial o licor de caña la continuación de este ramo de la investigación de la pitaya de m. St g. y valores agregados envuelve áreas de oportunidad como la estandarización de los procesos, tales como dulces o ates, mermeladas, shampoo, cerveza artesanal entre otros.

La época de cosecha es de inicio a fines de mayo o incluso los primeros días de junio, su vida pos cosecha es de 3 a 5 días y presenta un potencial medio de rendimiento ya que es necesario venderla de manera inmediata para evitar pérdidas, lo cual fuerza a los productores a ofertarla a precios bajos. La comercialización de productos derivados de la pitaya como es el caso del licor y según el análisis organoléptico realizado se mantuvo estable durante los 30 días de estudio, conservando una coloración rojo oscuro, un aroma dulce a pitaya y un sabor pleno a pitaya.

Agradecimientos

Nuestro más sincero agradecimiento por la información y facilidades prestadas, a las autoridades y personas de Santo Domingo Tonahuixtla municipio de San Jerónimo Xayacatlan estado de Puebla.

Referencias

1. Bravo, H. (1978). Las cactáceas de México Universidad Nacional Autónoma de México 2da. ed. Vol I. Ciudad de México: Lectura Nueva. P.p 743.
2. Caso, A. (1977). Reyes y reinos de la mixteca, I (Vol. I). Mexico: Fondo de Cultura Económica.
3. Corzo Ríos, L. J., Bautista Ramirez, M. E., Gomez Gomez, Y. d., & Torres Bustillos, L. G. (2017). Frutas de cactáceas: Compuestos bioactivos y sus propiedades nutraceuticas. *OmniaScience*, 35-66.
4. Dávila, V. M. (2012). Flora del valle Tehuacán-Cuicatlán. México, Ciudad de México: Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM.
5. González, j. C. (2010). Principales Cultivadores de pitaya en Puebla y Oaxaca. *Rev.Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Publicacion especial*, pg 8-18.
6. Hernández, J. P. (1995). "Caracterización de frutos de pitaya *S. griceus* H., en la Mixteca". . *Rev. Chapingo. Serie Horticultura* vol. 1, Núm. 4: 77-81.
7. Llamas, J. L. (1984). "El cultivo del pitayo en Huajuapán de León Oaxaca". Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, pp. 28-53.
8. Lopez, Ramos, J. A. (2003). *Esplendor de la antigua Mixteca*. Mexico: Trillas.
9. Olvera, M. (2001). La pitaya (*Stenocereus griseus* Hawork y *Stenocereus stellatus* Pfeiffer) una alternativa productiva en la Mixteca baja Oaxaqueña. Tesis UACH México.
10. Piña, L. (1977). Pitayas y otras cactáceas afines del Estado de Oaxaca. *Cact. Suc. Mex.* 22(1) 3-13.
11. Yáñez L., L., Ramirez R., G., Soriano S., J., Sanche Diaz, D., & Amella , M. A. (1998). Características fisiológicas y bromatológicas de la pitaya m. St. g. en la mixteca oaxaqueña. *Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL*.